

PREREVIEW

REVISORES/AS EN ABIERTO

GUÍA DEL REVISOR/A

¿QUÉ ES Y A QUIÉN SE DIRIGE?

La Guía del Revisor/a es una herramienta diseñada para ayudar a quienes se encuentren en el proceso de revisión de un manuscrito, ya sea para una revista o como revisión independiente de un preprint.

Esta Guía del Revisor/a le guiará a través de los 6 pasos para redactar una revisión de un manuscrito.

Consideramos que esta guía puede ser de utilidad para estudiantes que realizan revisiones por pares por primera vez, como así también para revisores/as con experiencia buscando perspectivas adicionales sobre este proceso. A lo largo de esta guía, nos referiremos a la revisión de manuscritos científicos, pero muchos de estos conceptos y consejos pueden aplicarse a la revisión de proyectos de investigación, pedidos de financiamiento, tesis, etc.

Este Guía del Revisor/a es parte de un conjunto de herramientas desarrolladas en el contexto **del Programa de Revisores/as en Abierto de PREreview** (Open Reviewers en inglés) el cual ofrece, a través de un sistema de grupos o cohortes, entrenamiento y mentoreo en revisión por pares a investigadores/as en etapas iniciales, a través de la participación de revisores/as con más experiencia. Este programa adapta recursos provenientes de los recursos para revisión por pares disponibles de forma abierta por el equipo de PLOS a través del **Centro de Revisión por pares de PLOS**, junto a citas de editoras/as de revistas recolectadas a través de conversaciones individuales o encuestas. Las otras dos guías publicadas en el conjunto son **la Guía de Reflexión de Sesgos** (Foster et al., 2025) y **la Rúbrica de Evaluación de la Revisión** (Foster et al., 2025). De aquí en adelante, nos referiremos a “Tú” o “Vos”, como revisor/a y lector/a de esta guía.

¿CÓMO UTILIZARLA?

El contenido de esta guía está organizado en tres secciones. .

La primera sección te provee con algunas situaciones ejemplificadoras en las que podrías encontrarte mientras utilizas esta guía, y te conduce a reflexionar sobre la decisión que estás por hacer al aceptar revisar un manuscrito (**Revisar o No Revisar**). También incluye un listado de aquellas características que consideramos son las más importantes de un/a buen/a revisor/a (**¿Qué hace a un/a “buen/a” revisor/a?**).

Puede descargar una versión editable de la sección ‘**Escribiendo una revisión: paso a paso**’ en Zenodo.

La segunda sección (**Escribiendo una revisión: paso a paso**) desmenuza el proceso de revisión en 6 pasos accionables. Al recorrer los PASOS 1 a 4, recomendamos que pongas foco en leer, observar, luego evaluar el manuscrito siguiendo las acciones sugeridas, intentando no focalizar demasiado en la escritura propiamente dicha de la revisión - sin embargo se puede utilizar la siguiente sección para tomar notas mientras recorres cada uno de los pasos. Armar e integrar la revisión final será la acción principal del PASO 5. El PASO 6 es una oportunidad adicional para reflexionar sobre tu revisión y hacer ajustes antes de compartirla con un editor, mentor, colega, autores del manuscrito, o el mundo.

¿CÓMO UTILIZARLA?

Continuado...

La tercera y última sección (**Escribiendo una Revisión: Print-Out**) es una recorrida de los 6 pasos, con preguntas que te invitan a reflexionar, y espacio para agregar notas a medida que avanzas sobre los pasos. Si eres del tipo de revisor/a que prefiere papel y lápiz para apuntar ideas y organizarlas en una pieza coherente, te recomendamos que imprimas la sección para poder tenerla accesible junto al manuscrito a medida que lo lees. A lo largo de la guía, consejos y sugerencias que hemos ido recolectando de editores de revistas serán indicados como Tips del Editor. El contenido adaptado a partir del **Centro de Revisión por pares de PLOS** se encontrará en *formato itálica*.

REVISAR 0
NO REVISAR

REVISAR O NO REVISAR

Esta guía aplica a cualquier situación que te involucre a ti, investigador/a, profesional o estudiante al ser convocado/a a actuar como “experto” para proveer una devolución a un trabajo de investigación en tu campo de estudio. A continuación se listan dos escenarios ilustrativos en los que podrías encontrarte como revisor/a.

Escenario 1: Has sido invitado por un editor de revista a revisar un manuscrito de investigación para publicación en tu campo de estudio. La primera pregunta que podrías hacerte es, ¿debería aceptar esta invitación?

El Centro de Revisión por Pares de PLOS provee algunas ideas útiles sobre qué consideraciones deben tenerse en cuenta antes de acordar revisar un manuscrito para una revista:

1. ¿Soy la persona correcta para revisar este manuscrito?

Deberías sólo revisar un manuscrito si coincide con tu área de experticia. Incluso si el tópico suena fascinante, no accedas a revisarlo si no contás con esa experticia.

Si no estás seguro/a de tener la experticia correcta, o si piensas que podrías proveer de una evaluación experta de uno de los aspectos del manuscrito pero no de todo del trabajo, ponte en contacto con la revista para saber qué es lo que necesitan. Lo más importante es que te sientas cómodo/a dando tu opinión.

Nota: La definición de experticia es bastante subjetiva, y a menudo más vinculada al prestigio y antigüedad en un determinado campo de investigación más que a la experiencia real de revisión del trabajo de otras personas de manera constructiva. Aún más, si eres de un grupo sub-representado en el mundo académico y te encuentras en las etapas iniciales de tu carrera de investigador/a, podrías sentirte menos confiado/a en llamarte a ti mismo/a experto/a. Finalmente, raramente el/la revisor/a es experto/a en cada aspecto del estudio que es convocado/a para revisar. Te invitamos a considerar estos posibles sesgos internos cuando decidas si sos la persona indicada para la tarea. Si estás en duda, como indica PLOS, contacta al equipo editorial y hazles saber tus preocupaciones. Pero sé consciente de que los/as editores/as tampoco tienen inmunidad a los sesgos.

Tips del Editor: “Podrías pensar que no sabes lo suficiente como para revisar el trabajo de otra persona, pero ¡sí lo sabes! A lo largo de tus estudios has ganado una comprensión única de tu campo y tu perspectiva sobre el trabajo de otra persona es válida y muy bienvenida y puede ayudar a mejorar el trabajo para que pueda ser comprendido por más personas.” Editor de eLife.

La definición de experticia es bastante subjetiva, y a menudo más vinculada al prestigio y antigüedad en un determinado campo de investigación más que a la experiencia real de revisión del trabajo de otras personas de manera constructiva.

2. ¿Tengo tiempo para llevar a cabo la revisión antes de la fecha límite de la revista?

No te comprometas en exceso: asegúrate que cuentas con tiempo suficiente para realizar una revisión consciente. Si quieres hacerla pero piensas que podrías necesitar tiempo extra para terminarla, avísale al equipo editorial lo más pronto posible para que pueda alertar al autor/a o contactar a otro revisor/a.

3. ¿Soy capaz de proveer una revisión objetiva?

Antes de responder a la invitación, chequear la lista de autores en caso de tener colaboraciones actuales o pasadas con alguno de ellos, o cualquier otro potencial conflicto de interés. Deberías rechazar la invitación si un observador externo pudiera razonablemente sentir que tu revisión estuvo sesgada positiva o negativamente por conflictos de interés.

Si no estás seguro/a de tener un conflicto de interés, o piensas que tienes uno pero que no comprometerá tu objetividad, puedes ponerte en contacto con la revista. La revista podría desear que hagas la revisión de todos modos, dependiendo de la situación.

Adicionalmente, recomendamos tomar consciencia de otros sesgos comunes y supuestos que pueden surgir durante una revisión. La verdad es que ser completamente objetivo es virtualmente imposible. En los PASOS 1 y 6 de nuestra sección **Escribiendo una revisión: Paso a Paso**, te invitaremos a profundizar en las diferentes formas en las que los supuestos o sesgos pueden estar afectando la evaluación del manuscrito que has elegido revisar.

Está bien rechazar la invitación

¡No tienes que decir que sí a todo! Si tienes dudas sobre tu capacidad para hacer la revisión, es mucho mejor decir que no de entrada, en vez de luego renunciar al compromiso. Sea que aceptes o rechaces la tarea, intenta responder la invitación lo más prontamente posible. No es justo para los autores dejarlos esperando.

Nota: si decides rechazar la invitación, considera proveer al editor con nombres de otros posibles revisores. Esto es algo en lo que puedes pensar incluso si tienes tiempo y no tienes conflictos de interés. Por ejemplo, podrías conocer a alguien que ha tenido menos oportunidades que tú de ser revisor y quien podría brindar una perspectiva diferente a la revisión que tú podrías no ser capaz dada tu experiencia y antecedentes.

Ten en cuenta los sesgos y suposiciones comunes que surgen al realizar la revisión.

Apartado 1: Rechazo o “En principio, publicable”

Si estás revisando para una revista, te podrías encontrar con el pedido de rechazar o recomendar el manuscrito para su publicación. Las revistas científicas pueden proveer criterios de decisión y recomendaciones, por lo que es importante determinar cuáles son los criterios específicos de la revista. En términos generales, las recomendaciones pueden agruparse en dos categorías principales:

- **Rechazo:** Has determinado que los autores tendrían que hacer cambios sustanciales muy significativos como para que el manuscrito pueda ser revisado.
- **“En principio, publicable:”** Has determinado que el manuscrito es publicable sin revisión, o con revisiones menores o mayores pero razonables.

Nota: Si consideras que el manuscrito debería ser rechazado, es también tu responsabilidad como revisor la de proveer una explicación clara de por qué tu recomendación es la de rechazar el manuscrito. Sugerimos que te tomes el tiempo de revisar los PASOS 1 a 4 antes de decidir si un manuscrito debería ser rechazado o no, y que uses los consejos en el PASO 4 para escribir una respuesta clara y constructiva al editor.

Escenario 2: Has leído un preprint y decides que te gustaría revisarlo de forma abierta en **PREreview** o en alguna otra plataforma para la revisión pública de preprints. Incluso en este escenario, es conveniente que te preguntes, ¿debería hacerlo?

1. ¿Soy la persona correcta para revisar este preprint?

Nuestra respuesta es sí! - en la mayoría de los casos. La devolución constructiva de la comunidad provee a los autores con una idea sobre cómo es recibido el preprint y como puede ser mejorado antes de ser enviado para su publicación en una revista. Mientras que efectivamente es de ayuda estar entendido sobre el campo de estudio y familiarizado con las técnicas y aproximaciones utilizadas en el estudio, no es un requerimiento ser un experto en todo. Tu contribución en cualquier aspecto del preprint es valiosa. De hecho, revisar preprints provee una oportunidad para refinar tus habilidades de revisión por pares, una oportunidad para construir un perfil público y ser reconocido como un revisor de pares constructivo y por último, aunque no menos importante, dar a los autores una devolución útil sobre cómo mejorar su manuscrito antes de que sea demasiado tarde.

Revisar preprints te brinda una oportunidad para refinar tus habilidades de revisión por pares, crear un perfil público y ser reconocido como un revisor por pares constructivo.

2. *¿Tengo tiempo para hacer la revisión del preprint?*

En **PREreview** ofrecemos la opción de **PREreview estructurado**, la cual provee a los revisores con una serie de preguntas que los ayudan a armar una devolución constructiva de una manera sencilla y guiada. Cada pregunta también te permitirá realizar comentarios opcionales que puedan agregar contexto y explicar tu valoración para el/los autores del preprint. Luego de que publiques un PREreview estructurado, será listado al igual que otros tipos de PREreviews, junto al abstract del preprint en PREreview.org. Tu PREreview estructurado también contará con su propio DOI de Zenodo.

Nota: No siempre sabemos si un preprint fue publicado en un servidor de preprints de forma anterior, en el momento, o posterior a su envío a una revista tradicional. Por ello, idealmente intenta revisar preprints lo más pronto a su fecha de posteo como sea posible, de manera de aumentar las chances de que los autores tengan tiempo de considerar tu devolución constructiva antes de continuar con el proceso de publicación en una revista. También puedes chequear la lista de preprints que recibieron un pedido de revisión en PREreview - ordenando por “recently requested” (“recientemente solicitados”) en el sitio web de PREreview.

3. *¿Puedo proveer una revisión objetiva?*

Como se mencionó más arriba en el Escenario 1, ser completamente objetivo es una tarea bastante difícil, sino imposible. Lo que puedes hacer es siempre chequear y declarar cualquier conflicto de interés - por ejemplo si has colaborado con alguno de los autores en el pasado, o si son amigos cercanos - como así también ser consciente de los sesgos comunes y supuestos que pueden surgir durante la revisión. Para esto último, te recomendamos que chequees nuestra **Guía de Reflexión de Sesgos** (Foster *et al.*, 2025), algunos de estos elementos también se mencionan a lo largo de esta Guía del Revisor/a.

¿QUÉ HACE A UN/A “BUEN/A” REVISOR/A?

El atributo número uno que los editores buscan en un revisor es un nivel apropiado de experticia en los campos de estudio relacionados con el manuscrito. Otras características que consideramos son igualmente importantes para calificarte como “buen/a” revisor/a son las siguientes:

- **Respetuoso.** Un/a buen/a revisor/a valora el respeto por sobre todo y sabe cómo evitar que sus pares se sientan disminuidos o atacados personalmente por comentarios irrespetuosos.
- **Constructivo.** Un/a buen/a revisor/a se asegura que su devolución sea constructiva y accionable, de manera que los autores puedan fácilmente responder a la misma y posiblemente integrar las sugerencias en la publicación final.
- **Honesto.** Un/a buen/a revisor/a sabe que constructivo no significa que tienen que mentir o sólo mencionar comentarios positivos. Significa que es necesario escribir sus sugerencias de una forma que no sea insultante a los autores y que pueda llevar a su integración en el manuscrito de modo sencillo. Comentarios negativos constructivos, seguidos de ejemplos y sugerencias sobre cómo mejorar dicha cuestión, generan una devolución que es más accionable.
- **Claro.** Un/a buen/a revisor/a se esfuerza por presentar las sugerencias en un lenguaje claro, evitando el uso de jerga y, siempre que sea posible, proveyendo ejemplos y links a información adicional que pueda ayudar a los autores a tomar una decisión informada sobre si integrar o no dichas sugerencias.
- **Humilde.** Un/a buen/a revisor/a está dispuesto a equivocarse y se corrige a sí mismo a lo largo del camino.
- **Consciente.** Un/a buen/a revisor/a es auto-reflexivo/a y se toma el tiempo necesario para evaluar sus sesgos y examinar cómo piensan y operan en el mundo.

ESCRIBIENDO UNA
REVISIÓN:
PASO A PASO

ESCRIBIENDO UNA REVISIÓN: PASO A PASO

Todo esto es genial, pero en la práctica, podrías estar preguntándote, *¿cómo es que se escribe una revisión?*

Tip del Editor: “Considera a la revisión como un proceso de múltiples pasos con el objetivo de evaluar objetivamente el mérito del trabajo y proveer input positivo, cuando sea necesario (en vez de desarmarlo) - Editor Anónimo

No podríamos estar más de acuerdo. Escribir una revisión, especialmente las primeras veces, puede sentirse como una tarea abrumadora. Pero casi todo se vuelve más fácil cuando se divide en pasos más pequeños y manejables.

Debajo está nuestro intento de dividir el proceso de escritura de una revisión en **6 pasos**:

PASO 1: CHEQUEA TUS **SESGOS Y SUPOSICIONES**

Antes de comenzar a leer y evaluar el manuscrito de investigación que vayas a revisar, recomendamos leer **la Guía de Reflexión sobre Sesgos** (Foster *et al.*, 2021), la cual te ayudará a identificar y mitigar sesgos o supuestos que puedan surgir. Este ejercicio no tiene la intención de realizar un juicio sobre tu estrategia personal de revisión o decirte si tienes o no sesgos. Es una oportunidad para que puedas tomar un momento para reflexionar y asentar mentalmente cuál es el principal objetivo de la revisión: proveer una devolución objetiva y constructiva a los autores que permita mejorar la calidad del estudio de investigación.

ACCIÓN: Lee **la Guía de Reflexión sobre Sesgos** y *observa* tus pensamientos sin juzgar. Considera usar el espacio reservado para este paso en **Escribiendo una Revisión: Print-Out** para tomar notas, de modo que puedas revisar estos pensamientos en el PASO 6.

PASO 2: ADQUIERE **UNA COMPRENSIÓN CONCEPTUAL**

Antes de entrar en los detalles de tu revisión, es una buena práctica la de leer todo el manuscrito de una vez para adquirir una comprensión general sobre de qué se trata la investigación, cuál es la hipótesis o las preguntas principales, declaraciones y conclusiones del estudio. Hacer esto te ayudará a escribir lo que es usualmente el primer párrafo del review, un resumen de la investigación y tu impresión general. Considera que serás guiado durante la escritura del párrafo de resumen en el PASO 5, pero anotaciones de este paso pueden serte de ayuda para luego redactar dicho párrafo.

ACCIÓN. Lee el manuscrito una vez con tu sombrero de “big picture” puesto, asegurándote que tu foco esté puesto en *entender*, en vez de evaluar. Considera usar el espacio reservado para este paso en la sección **Escribiendo una Revisión: Print-Out**, para contestar algunas de las preguntas de guía.

Nota: Inevitablemente, algunos comentarios internos de tipo evaluatorios surgirán en esta instancia, pero hacer el ejercicio de entender antes de evaluar puede ayudarnos a evitar sesgos.

El Centro de Revisión por pares de PLOS lista algunas preguntas que podrías encontrar útiles para tener a mano a lo largo de esta primera lectura general (éstas se repiten en la sección **Escribiendo una Revisión: Print-Out** como guía):

- **¿De qué se trata el estudio?** *¿Cuál es la principal pregunta de investigación*
- **¿Cuál es la estrategia empleada?** *¿Qué hicieron los autores para abordar su pregunta de investigación?*
- **¿Cuál es el contexto?** *¿Cómo se relaciona el estudio con la bibliografía publicada sobre este tema?*
- **¿Cuáles son las conclusiones?** *¿Cuáles son los hallazgos principales de los autores y qué evidencia proveen que apoye estas conclusiones?*

Una estrategia útil que puede ayudarte a adquirir una primera comprensión conceptual del estudio es leer el manuscrito fuera de orden. **El Centro de Revisión por Pares de PLOS** detalla esta estrategia:

- Lee **resumen e introducción** para obtener una idea del contexto y estrategias generales (si el resumen y la introducción no hacen un buen trabajo en sintetizar los hallazgos, podrías necesitar leer más para obtener esta información).
- Mira las **figuras y tablas** cuidadosamente en conjunto con los resultados.
- Lee las **conclusiones**.
- Luego lee el **texto completo** desde inicio a fin.

Consejo del editor: “Durante la revisión, en primer lugar lee el manuscrito completo y anota los términos o métodos con los que no estés familiarizado, busca las posibles fortalezas y limitaciones del estudio. Luego dedica algún tiempo a conocer sobre los términos y métodos con los que no estás familiarizado. Luego da una lectura nuevamente al manuscrito en profundidad, y trata de ayudar a los autores a través de encontrar los alcances para mejorar la calidad y carácter legible del manuscrito.” – editor de PLOS ONE

PASO 3: IDENTIFICA CUESTIONES **PRINCIPALES Y SECUNDARIAS**

Ahora que has evaluado tus propios sesgos y supuestos, y has ganado una comprensión conceptual del manuscrito de investigación, es el momento de evaluar el trabajo en mayor profundidad. El resultado de este paso es un listado de cuestiones principales y secundarias que, en conjunto con una devolución constructiva, clara y accionable (PASO 4), constituirá el grueso de tu revisión final (PASO 5).

ACCIÓN: Relee el manuscrito e *identifica* cuestiones que puedas tener acerca del estudio. Puedes elegir sencillamente *resaltarlos* directamente en el manuscrito y luego listarlos y categorizarlos como principales y secundarias. Considera usar el espacio destinado a este paso en la sección **Escribiendo una Revisión: Print-Out**, respondiendo algunas preguntas guía.

Una vez más, **el Centro de Revisión por pares de PLOS** tiene algunas sugerencias útiles para distinguir cuestiones principales y secundarias.

Las cuestiones mayores deberían ser puntos esenciales que los autores necesitan abordar antes de que se pueda proceder con el manuscrito. Si esto no ocurriera, la interpretación del estudio podría verse comprometida

Cuestiones principales incluyen:

- Conclusiones que no son apoyados por los datos
- Conclusiones contradictorias
- No tener en consideración variables confusoras de importancia que puedan afectar las conclusiones
- Cuestionamientos al diseño experimental, incluyendo insuficientes datos o número de muestras, controles inapropiados, metodología y/o análisis estadístico inapropiados

Las cuestiones secundarias son también importantes pero típicamente no afectan las conclusiones generales del manuscrito.

Las cuestiones secundarias incluyen:

- Referencias bibliográficas faltantes (pero dependiendo de qué es lo faltante, esto también podría ser una cuestión mayor)
- Aclaraciones técnicas (por ejemplo, los autores deberían aclarar cómo un reactivo funciona)
- Presentación de los datos (por ejemplo, los autores deberían presentar los p-valores de forma diferente)
- Errores de tipeo, gramaticales, deletreo y fraseo.

Acerca de la evaluación de referencias bibliográficas

Como se mencionó previamente, referencias bibliográficas faltantes es usualmente una cuestión secundaria, pero puede ser una cuestión principal si consideras que las referencias faltantes son clave para la interpretación de los resultados, o si piensas que varias referencias han sido incluidas fuera de contexto.

Algunas herramientas que podrías encontrar útiles para evaluar referencias incluyen **Scite.ai** (Nicholson *et al.*, 2021), una herramienta que te ayudará a entender cómo los estudios citados en el manuscrito fueron citados por otros y si dichas citas ofrecían evidencia que apoya o contrasta las afirmaciones citadas, y “**Self-Review of Citational Practice**”, una guía (en inglés) desarrollada para ayudar a los autores a encontrar patrones en sus citas en términos de sitios de publicación, diversidad de fuentes, y diversidad de categorías geográficas, institucionales, genealogía intelectual, raza, género u otras (Okune, 2019).

Acerca de errores de tipeo y gramaticales

Mientras que podría ser tentador enfocarse en errores gramaticales, estructura de las oraciones, y elección de términos, intenta hacer sugerencias generales relacionadas al lenguaje, y sólo si consideras que podrían contribuir a la comprensión del concepto en cuestión. Si estás revisando para una revista, habrá editores profesionales cuyo trabajo es identificar dichos errores. Esto es importante de tener en cuenta si estás revisando un manuscrito escrito por autores cuya lengua nativa no es el inglés, ya que es un sesgo común de los revisores el interpretar errores de lenguaje como una falta de calidad general del manuscrito.

Acerca del plagio

Como nos recuerda **el Centro de Revisión por pares de PLOS**, si estás revisando para una revista y tenés motivos para creer que los autores pueden haber cometido plagio, contacta inmediatamente a la revista. Si existe una sección de comentarios confidenciales al editor en el reporte del editor, detalla tus preocupaciones ahí.

Consejos del editor: “Defectos principales indican que los resultados/análisis presentados no necesariamente apoyan las afirmaciones basadas en el trabajo. A veces, sólo se necesitan aclaraciones, pero en otros casos, los ajustes podrían involucrar análisis más extensos o experimentos adicionales, y la recolección de datos que no habían sido inicialmente contemplados. Defectos secundarios reflejan ajustes y aclaraciones que deberían poder incorporarse fácilmente con el objetivo de mejorar la calidad y el rigor del trabajo. Esto podría requerir incluir información faltante o hacer pequeños cambios al texto, que no requieren un re-análisis extenso o experimentos adicionales”. -Editor anónimo.

“Los comentarios principales tienen el potencial de cambiar los principales resultados o interpretaciones de los resultados. Los comentarios secundarios son mayormente aclaraciones/elaboraciones u otras cuestiones más superficiales que es importante corregir, pero que no cambiarían fundamentalmente las afirmaciones del artículo.” –editor de eLife

Interpretar los errores lingüísticos como falta de calidad general constituye un sesgo común.

□ — PASO 4: HAZ UNA DEVOLUCIÓN

□ — **CLARA, CONSTRUCTIVA Y ACCIONABLE**

Ahora que has leído el manuscrito en profundidad e identificado issues principales y secundarias del estudio, es momento de comentar a pensar cómo deseas presentar dichos issues y cómo sugerir las revisiones. Tu devolución debe ser clara, constructiva y accionable. De esa manera, no sólo será más probable que los autores comprendan tu devolución y la integren eficientemente en su trabajo, sino que también la apreciarán sin sentirse a la defensiva o como un ataque personal.

Puede decirse que este es el paso más importante y que conlleva más tiempo durante el proceso de revisión.

Consejos del editor: “No pienses la revisión como una forma de encontrar lo que está erróneo en el manuscrito, sino como una oportunidad de mejorar el trabajo. No resaltes únicamente los defectos sino que aclara cómo pueden ser superados” –editor de PLOS ONE

ACCIÓN: Lee tu listado de cuestiones principales y secundarias e identifica formas de sugerir mejoras que sean claras, constructivas y accionables. Considera usar el espacio reservado para este paso en la sección **Escribiendo una Revisión: Print-Out**.

Aquí hay un ejemplo.

Digamos que estás en desacuerdo con la utilización de una prueba estadística para un determinado análisis. Esto caería en la categoría de puntos débiles del estudio, posiblemente una cuestión mayor que los autores necesitan abordar, de lo contrario las conclusiones se verán comprometidas. ¿Cómo escribirías esta devolución negativa en tu revisión?

Devolución poco clara, disruptiva y no accionable:

“Los autores no tienen idea de lo que están haciendo y deberían volver a Estadística 101.”

En comparación con,

Devolución clara, constructiva y accionable:

*“La [prueba X] estadística es típicamente utilizada para datos que siguen una distribución normal. **Los datos presentados en este manuscrito parecen tener una distribución asimétrica hacia la izquierda. Este tipo de distribución requiere una versión no paramétrica de la [prueba X], la cual no tiene supuestos sobre la distribución de los datos. Sugiero la utilización de la [prueba Y] o posiblemente la [prueba Z]. Si la elección de la [prueba X] está motivada por alguna estrategia en particular u otras restricciones analíticas no evidentes, recomiendo explicitarlo en la sección de Métodos, justificando la elección correspondiente.**”*

En este último ejemplo, presentamos nuestra **interpretación de la cuestión** (recuerda que podríamos estar malinterpretando algo por lo que es una buena práctica redactar tu opinión teniendo presente dicha consideración), seguido de el **motivo** por el cual consideramos que es una cuestión,, seguido de nuestra **recomendación(es)** sobre cómo abordarlo. También nota que a veces es útil evitar referirse a los autores directamente, y mantener el foco en la elección o la investigación, de forma de **despersonalizar** tu devolución.

Nota: Este ejemplo muestra cómo una devolución constructiva no es lo mismo que una devolución positiva. Tu devolución puede ser honesta y respetuosa al mismo tiempo.

Acerca de la devolución positiva

Aunque hasta ahora te hemos pedido que te enfoques en las cuestiones, otro aspecto clave de una buena revisión es poder resaltar devoluciones positivas, aspectos que consideras que fueron bien hechos en el manuscrito, ya que ésto refuerza las buenas prácticas que deseamos que los autores continúen adoptando. Ejemplos de devolución positiva incluyen resaltar contribuciones novedosas al campo, mencionar puntos de inspiración para tu propia investigación futura, o el diseño del manuscrito, y enfatizar aspectos del trabajo que te hayan fascinado.

Es importante mencionar que los datos muestran que revisiones por pares que son críticas por demás o poco profesionales pueden causar un daño desproporcionado a investigadores sub-representados (Silbiger NJ *et al.*, 2019). Por lo tanto, recuerda buscar un buen balance entre devoluciones positivas y negativas, manteniéndolas siempre claras, constructivas y accionables.

Recuerda lograr un buen equilibrio entre los comentarios positivos y negativos, manteniéndolos claros, constructivos y procesables.

Consejo del Editor: “Ponte en los zapatos del autor. Sé compasivo - enfatiza devoluciones positivas. Sé claro y constructivo. Pero al mismo tiempo, no seas demasiado quisquilloso- recuerda, no es tu propio trabajo. Siempre justifica la necesidad de tus sugerencias de revisión. Siempre utiliza citas claras si te estás refiriendo a otra investigación relevante” –editor de eLife

.....

“No castigues a los autores por los datos - si el estudio está bien diseñado, cuenta con una potencia estadística adecuada, y fue cuidadosamente analizado, entonces es tu responsabilidad como revisor la de asegurarte que las interpretaciones sean adecuadas. No deberías empujar a los autores a hacer p-hacking o darles una revisión pobre porque los resultados no son como esperarías que fuesen.” –editor de eLife

Acerca de sugerir experimentos y/o análisis adicionales

Si tu sugerencia sobre cómo abordar uno o más de los issues principales es la realización de experimentos y/o análisis adicionales, es importante detenerse y pensar si lo que estás sugiriendo es:

- **Esencial para dar apoyo a las afirmaciones y conclusiones existentes**
- **Factible para este grupo de investigación**
- **Dentro del alcance del estudio**

Puede ser tentador sugerir experimentos que podrían ser interesantes y expandir aún más los hallazgos en el manuscrito, pero que no son esenciales para que los autores hagan las afirmaciones o conclusiones que han asentado en el manuscrito. Está bien compartir este tipo de información en tu revisión; sin embargo, es importante ser claro acerca de si estas sugerencias son *esenciales* para dar apoyo a las conclusiones más importantes del manuscrito, o simplemente son interesantes.

Digamos, por ejemplo, que estás revisando un manuscrito en el cual todos los experimentos son *in vitro*, y los que estás sugiriendo como experimentos adicionales requieren montar un sistema *in vivo* para el cual el laboratorio no está equipado. Como práctica general, *no* deberías requerir dicho experimento como condición para que el manuscrito sea publicado. Para llevar a cabo este experimento adicional, el autor necesitaría posiblemente no sólo varios años más, sino también recursos que podrían no tener actualmente. Puedes sugerir dicho experimento como un estudio de continuación para que lleven a cabo los autores o en colaboración con un laboratorio que se encuentre equipado apropiadamente para tal fin. Podrías sugerir que las conclusiones sean re-escritas para que estén mejor alineadas con la evidencia existente sin realizar este experimento adicional, lo que tal vez podría presentarse como una dirección futura.

Sin embargo, si consideras que las conclusiones como están actualmente formuladas, dependen del agregado de este experimento, y no pueden ser reformuladas de forma simple para reflejar mejor los resultados, entonces el manuscrito puede que no esté del todo listo para su publicación.

Considera cuidadosamente si los experimentos o análisis adicionales que sugiere son esenciales, factibles y están dentro del alcance del estudio actual.

Consejo del Editor: “Creo que [los revisores deberían] revisar los artículos de otros como si estuvieran revisando sus propios artículos. Es fácil proponer más experimentos, controles adicionales, e ideas para continuar la investigación. Todas estas son lindas, y creo que es bueno pasar esta información a los autores, en caso que no hayan pensado en ellas antes.” –editor de eLife

PASO 5: INTEGRA TODO EN UNA NARRACIÓN COHERENTE

Ahora es el momento de combinar todo lo que has hecho hasta este punto en una narrativa coherente que constituirá tu revisión final. Incluso si no existe un formato universal de revisión, es útil tener algún formato en mente que te ayude a guiar la escritura. Aquí, usaremos el formato de revisión propuesto en **el Centro de Revisión por pares de PLOS** ya que lo encontramos fácil de seguir e incluye la mayoría de los componentes de una revisión.

Adicionalmente a la información que figura debajo, también recomendamos referirse a la sección **Escribiendo una Revisión: Print-Out**, la cual contiene preguntas y prompts para guiarte a través del proceso de hacer un esquema de tu revisión final.

Formato de la revisión

Representación esquemática del formato de una revisión típica, modificada de *PLOS Peer Review Template: A quick guide for new peer reviewers*.

Este formato de revisión incluye tres secciones principales. Echemos una mirada a cada una de ellas.

1. Resumen de la investigación e impresión general

Comenzar tu revisión con un párrafo que resuma ayuda al lector a ganar una visión general de tu perspectiva sobre el manuscrito, y los prepara para lo que viene luego. El lector son los autores, el editor de la revista, y/o cualquier persona que lea tu revisión si está disponible públicamente.

ACCIÓN: *Escribe* un breve párrafo de resumen para contextualizar el trabajo y preparar al lector para el resto de la revisión. Este párrafo de resumen puede incluir los siguientes componentes:

- Una o dos oración/es resumiendo la **pregunta y estrategias principales del manuscrito**;
- Una revisión general breve de las **principales fortalezas y puntos débiles** del estudio;
- Tu perspectiva sobre dónde se sitúa el estudio en el **contexto del campo de investigación más amplio**;
- Tu perspectiva sobre cómo el estudio puede **empujar el campo hacia adelante o liderar trabajos futuros**;
- Si la revisión es para una revista, y la revista no provee ninguna otra forma para los revisores de expresarla, una **recomendación para el curso de acción** (rechazo vs. publicable con revisiones, como se vio previamente en **Rechazo o “En principio, publicable”**).

Un ejemplo de párrafo de resumen podría lucir similar a este:

El estudio/manuscrito intenta determinar si y cómo dos variables conocidas relacionadas al comportamiento —variable A y variable B— influyen de forma diferente y ortogonal la actividad en dos estadios del neuroeje visual, área X y área Y. Para este propósito, los autores combinan técnicas electrofisiológicas in vivo, protocolos de comportamiento con el animal despierto (awake), y estrategias analíticas codificantes predictivas. Uno de sus hallazgos principales es que previos reportes de los efectos relacionados a la variable B podrían de hecho ser atribuidos a la variable C. En particular aprecié la claridad de las preguntas de investigación y la utilización de estrategias experimentales complementarias y modelado teórico para responder a dichas preguntas. Aunque considero que este trabajo es de gran interés en el campo y ciertamente llevará a más descubrimientos sobre cómo funciona el cerebro visual en relación a otras funciones cerebrales, existen algunas preguntas y consideraciones, particularmente relacionadas a la interpretación de los modelos, que necesitarán ser abordadas previamente a su publicación final. Estos concerns, como así también mis sugerencias sobre cómo abordarlos se presentan a continuación. Los issues mayores y menores se presentan de forma separada.

Este ejemplo de párrafo resumen es tal vez un poco extenso, pero incluye varias oraciones describiendo la **pregunta de investigación y estrategia**, **el hallazgo principal**, **una fortaleza** o un aspecto del trabajo que fue particularmente bien hecho según la opinión del revisor, una oración **contextualizando el trabajo en su campo**, y una oración sobre los **puntos débiles o consideraciones potenciales** que el revisor detallará en la siguiente sección. También contiene información acerca del punto de vista del revisor respecto a la publicación, ya que sugiere que el manuscrito debería ser publicado con revisiones.

Consejos del editor: “Siendo que puedo llegar a manejar 40 manuscritos al mismo tiempo, necesito que el/los párrafo/s de resumen me diga lo bueno y lo malo. ¿Cuáles son las principales fortalezas y cuáles los puntos débiles más importantes? Hay algún asunto de plagio, falsificación, números incorrectos o cualquier otro que pueda implicar atención de los medios? No es necesario que sea largo, solo se necesita que sea honesto...” –editor de PLOS ONE

“El primer párrafo debe proveer una síntesis del trabajo que estás revisando, tanto para asegurarte que lo has comprendido como así también para mostrarle al editor y a los autores que le has dado al trabajo la atención que merece. En mi opinión, si el primer párrafo no es claro, entonces el resto de las críticas pierden credibilidad.” –editor de eLife

2. Evidencia y Ejemplos

Esto es el núcleo de tu revisión, la sección donde presentas las cuestiones o consideraciones que identificaste en el manuscrito, y los respaldas con evidencia y ejemplos que puedan explicar por qué consideras que esas son cuestiones, y sugieres cómo abordarlos, de la forma más clara, constructiva y accionable posible. Si realizaste anotaciones durante los PASOS 3 y 4, este es el momento de usarlas.

Para esta sección **el Centro de Revisión por Pares de PLOS** ofrece el siguiente consejo:

Es útil dividir esta sección en dos partes: una para cuestiones mayores y otra para cuestiones menores. Dentro de cada sección, puedes hablar sobre las cuestiones más grandes primero, o ir sistemáticamente figura por figura o por cada comentario. Numera cada ítem de modo que tus puntos sean fáciles de seguir (esto también facilitará a los autores al momento de responder a cada punto). Refiere a líneas, páginas y secciones específicas, o a números de figuras y tablas, de modo que los autores (y editores) sepan exactamente de qué estás hablando.

Examinemos un formato de ejemplo para esta sección:

Cuestiones principales

1. Un cuestionamiento importante es la utilización de un readout continuo de la variable A con un readout binario de la variable B. ¿Podría la variable B ser explicada de forma más rigurosa como un continuo en vez de binario? En mi experiencia, cuando se entrena y testea a animales por su comportamiento de alimentación, la variable B puede cambiar significativamente dentro de una misma sesión de comportamiento, a lo largo de una sesión experimental grabada, o a lo largo de distintos días de testeo comportamental. Tales cambios en el compromiso (engagement) pueden ser inferidos, por ejemplo, como secuencias de (aparentemente) ensayos sencillos en los cuales el animal no responde correctamente. Mi sugerencia es cuantificar mediante un análisis comportamental (running lapse rate, lick latency, etc) si es que y cómo la variable B puede estar cambiando dentro y a lo largo de las sesiones comportamentales. Alternativamente, los autores podrían explicar con claridad que la codificación de la variable B como binaria tiene limitaciones y puede no describir realmente el compromiso (engagement) del animal en un momento dado.

2. Cuestión #2 ...

En este ejemplo, la cuestión mayor presentada en primer lugar es uno importante, el cual el revisor considera fuertemente que debe ser abordado ya que podría afectar la interpretación de los principales hallazgos del manuscrito. El revisor **presenta la cuestión, hace una pregunta que sugiere un cambio**, provee **evidencia y ejemplos** que respaldan la sugerencia, y luego da **información adicional** sobre posibles estrategias para abordar el issue.

El ejemplo continúa con cuestiones secundarias:

Cuestiones secundarias

3. Figura 2: En el panel A, por favor provea una escala para el tamaño de la pupila. En el panel B, no está claro cuál es la diferencia entre el primer y segundo PSTH en cada uno de los bloques (activo y pasivo). Importantemente, considere mostrar un ejemplo de V4, quizás como figura suplementaria.
4. En la línea 182, aclare si aplica a neuronas del área del cerebro X o Y.
5. Corregir error de tipeo en la línea 516: 'mostrar'.

Como hemos visto en el PASO 3, los issues menores son generalmente sugerencias sobre cómo hacer que una figura o un concepto sea más claro, o reportar un error de tipeo. Este es un buen espacio para recordarte que si el manuscrito presenta bastantes errores de tipeo y/o problemas con la estructura de las oraciones que consideres que atentan contra la comprensión del manuscrito por parte del lector, puedes considerar simplemente enunciar que el manuscrito se vería beneficiado de una revisión editorial en vez de listarlos todos en tu revisión.

Consejo del Editor: “Presenta tus concerns en puntos claramente articulados y concisos, separándolos en mayores y menores. A lo largo de todo el proceso, colócate en los zapatos de los autores y trata de proveerles guía sobre cómo podrían mejorar los experimentos y la presentación para mejorar la fortaleza del trabajo. Luego de que hayas terminado, relee la revisión al menos una vez y déjalo descansar, luego releelo al día siguiente y edita para mejorar la claridad y asegurate que las críticas sean presentadas de la forma más constructiva posible (incluso si consideras que el trabajo es terrible y lleno de fallas). “ -editor de eLife.

3. Otros puntos

Si llegaste hasta aquí, ¡felicitaciones! ¡Ya casi has finalizado! Esta última sección no es estrictamente necesaria, pero puede proveer una linda forma de concluir tu revisión y comunicar cualquier información relevante para el lector.

Para esta sección, **el Centro de Revisión por Pares de PLOS** ofrece el siguiente consejo, el cual aplica principalmente al proceso de revisión organizado por una revista:

Si aplica, agrega comentarios confidenciales para los editores. Eleva cualquier preocupación sobre el manuscrito que requiera ser considerado en mayor profundidad, como consideraciones éticas. No uses esta sección para tu crítica general. También menciona si estarías disponible para leer una versión revisada.

Otras cosas que podrías considerar agregar en este espacio son, por ejemplo, potenciales conflictos de interés (a menos que haya un campo separado, dedicado a eso, en el formulario de revisión), tu experiencia, y otros aspectos del manuscrito sobre los que no te sentiste confiado de hacer sugerencias porque yacían por fuera de tu expertise. Podrías incluso considerar agregar una oración sobre algo que hayas aprendido al leer y revisar el manuscrito, y que a partir de ahora vas a considerar adoptar para tu propia práctica científica.

Acerca de los comentarios confidenciales al editor

Si estás revisando para una revista, podrías querer escribir un comentario confidencial al editor. Desde **el Centro de Revisión por Pares de PLOS** se sugiere:

Algunas revistas tienen un espacio para que los revisores puedan ingresar comentarios confidenciales sobre el manuscrito. Usa este espacio para mencionar preocupaciones acerca del manuscrito que te gustaría que los editores consideren antes de compartir tu devolución a los autores, por ejemplo, consideraciones acerca de los lineamientos éticos o calidad del lenguaje. Cualquier asunto serio debería ser elevado directa e inmediatamente a la revista.

No uses este espacio para criticar el manuscrito, dado que los comentarios ingresados aquí no serán pasados a los autores. Si no estás segura de qué debería ir en los comentarios confidenciales, lee las instrucciones para los revisores o chequea con la revista primero, antes de enviar tu revisión. Si te encuentras revisando para una revista que no ofrece un espacio para comentarios confidenciales, considera escribir a la oficina editorial directamente con tus preocupaciones.

Acerca del formato: ningún formato aplica a todos los casos

El formato de revisión propuesto arriba es sólo un ejemplo. Las revisiones pueden adquirir una variedad de formatos de acuerdo a tu estilo de preferencia o los lineamientos de la revista, si existieran.

Además de los ejemplos mencionados arriba, podría ser de utilidad mirar algunos otros ejemplos de revisiones disponibles online. Por ejemplo, **F1000 Research**, una plataforma de publicación de investigación abierta, ofrece una lista curada de revisiones por pares disponibles públicamente como un recurso no sólo para los revisores sino para cualquiera que lo requiera. **Society**, un compilador de revisiones de preprints, realiza el curado de listas de revisiones públicas provenientes de diferentes fuentes, incluyendo PREreview.

Al examinar estos ejemplos, podrás ver que algunos revisores eligen separar issues mayores de menores en secciones separadas, otros escriben párrafos completos, y otros separan cada punto en listas numeradas. Si no hay requerimientos por parte de la revista sobre la estructura, la decisión finalmente es tuya. Si sólo tienen algunas cosas que mencionar - lo cual podría ocurrir si estás escribiendo una revisión de un preprint y sólo tienes tiempo para algunos comentarios, escribir párrafos completos podría ser efectivo para comunicar tus ideas. Si tu devolución es muy extensa, separar los puntos en listas numeradas o secciones podría ser la mejor estrategia.

→ PASO 6: CHEQUEA TU REVISIÓN Y **COMPÁRTELA**

¡Felicitaciones por llegar hasta este punto! Deberías ahora tener escrita una revisión completa que está lista para el chequeo final antes de compartirla con otros.

ACCIÓN: Lee la revisión completa de corrido para asegurarte que tu lenguaje sea claro, tu devolución sea constructiva y accionable, y corrige cualquier error de tipeo. Para este paso, considera usar la herramienta de **la Rúbrica de evaluación de la revisión** (Foster *et al.*, 2025) como un listado de verificación, para asegurarte que no te hayas olvidado algo importante. Finalmente, recomendamos que re-visites las notas del PASO 1 y la **Guía de reflexión de sesgos** (Foster *et al.*, 2025) para asegurarte que tu revisión sea tan objetiva y no sesgada como sea posible.

Una vez que tengas tu revisión final, es momento de compartirla con otros. Si estás revisando para una revista, sigue los lineamientos de la revista sobre dónde y cómo enviar tu revisión. Si estás revisando un preprint, podrías desear compartir tu revisión con los autores directamente mediante un correo electrónico al autor corresponsal - deberías poder encontrar su dirección de correo electrónico en el servidor de preprints que alberga el manuscrito en la sección “Información de los autores - y/o podrías considerar compartirla con el mundo en **PREreview.org**.

ESCRIBIENDO UNA
REVISIÓN:
PRINT-OUT

ESCRIBIENDO UNA REVISIÓN: PRINT-OUT

Esta sección de la guía contiene apuntes y preguntas que te guiarán a través de los pasos que fueron presentados en la sección **Escribiendo una revisión: paso a paso**. Dependiendo de tu estilo de trabajo, podrías decidir imprimir esta sección y usar el espacio provisto en cada pregunta para garabatear tus notas a medida que avanzas. Alternativamente, puedes **descargar una versión editable de esta sección**, disponible en Zenodo.

PASO 1: CHEQUEA TUS **SESGOS Y SUPOSICIONES**

ACCIÓN: Lee la **Guía de Reflexión de Sesgos** (Foster *et al.*, 2025) y *observa* tus pensamientos sin juzgar. Usa el espacio debajo para apuntar notas mientras realizas este proceso.

Puedes **descargar una versión editable de este documento en Zenodo**.

PASO 2: ADQUIERE UNA **COMPRENSIÓN CONCEPTUAL**

ACCIÓN. Lee el manuscrito una vez con tu sombrero de “*big picture*” puesto, asegurándote que tu foco esté puesto en *entender*, en vez de evaluar. Responder las preguntas debajo, las cuales son presentadas como se listan en **el Centro de Revisión por Pares de PLOS**, puede ayudarte a adquirir una comprensión conceptual del manuscrito y ayudarte a confeccionar el párrafo de resumen de tu revisión final (PASO 5).

¿De qué se trata el estudio? ¿Cuál es la principal pregunta de investigación?

¿Qué estrategia emplearon? ¿Cómo abordaron los autores su pregunta de investigación?

¿Cuál es el contexto? ¿Cómo se relaciona el estudio a la literatura publicada sobre este tema? ¿Cómo conducirían estos resultados a futuras investigaciones?

¿Cuáles son las conclusiones? ¿Cuáles son los hallazgos principales de los autores y qué evidencia presentan para sus conclusiones?

¿Qué aspecto encontraste más interesante acerca de la investigación?

PASO 3: IDENTIFICAR CUESTIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS

ACCIÓN: Relee el manuscrito e identifica cuestiones que puedas tener acerca del estudio. Las preguntas a continuación están pensadas para ayudarte como guía en la identificación de cuestiones en cada sección del manuscrito (por ej., Título, Resumen, Introducción, Materiales y métodos, Figuras y Tablas, Resultados, Discusión y Conclusiones).

Podrías encontrarte con que es más sencillo primero identificar las cuestiones de cada sección y luego categorizarlas como mayores y mejores usando cualquier anotación que desees - por ejemplo, “P” para cuestiones principales y “S” para cuestiones secundarias.

Título

El *Título* debería expresar en una oración la información clave sobre lo que se descubrió, el diseño del estudio, y palabras clave importantes, de modo que los lectores interesados puedan encontrar el trabajo más fácilmente. El *Título* no debería sensacionalizar la investigación o inclinarse demasiado al representar los hallazgos.

¿El *Título* refleja apropiadamente el contenido del manuscrito?

Resumen

El *Resumen* es una síntesis de todo el manuscrito y debería contener información acerca de los antecedentes de la investigación, la pregunta de investigación y los objetivos del estudio, el abordaje, hallazgos clave y conclusiones. *No* debería sensacionalizar la investigación o especular acerca de cómo la investigación podría conducir a trabajos futuros.

¿El *Resumen* enuncia claramente la pregunta de investigación?

¿El *Resumen* enuncia claramente el abordaje y los hallazgos clave?

Introducción

La *Introducción* debería poner en contexto a la pregunta de investigación y hallazgos del manuscrito, conteniendo información acerca de por qué es importante el estudio y cómo se incluye en un esquema más amplio del campo.

¿Se sintetizan los hallazgos clave y la pregunta de investigación?

¿Se hace referencia de forma apropiada a la literatura relacionada al tema y se la utiliza para contextualizar la pregunta de investigación?

Utiliza el espacio debajo para hacer una lista de referencias faltantes. Recuerda no utilizar esto como una oportunidad para adquirir citas de tu propio trabajo.

Métodos

La sección de métodos es un elemento clave del manuscrito dado que ayuda a establecer la credibilidad de la investigación y asegurar que el estudio es replicable por otros.

¿Las técnicas/análisis empleadas son apropiadas para abordar de la mejor manera posible la(s) pregunta(s) de investigación?

¿Se realizaron los controles adecuados en cada caso?

¿Los datos fueron interpretados con exactitud?

¿Los métodos estadísticos empleados son robustos*?

¿El estudio se ajusta a lineamientos éticos?

¿Se presenta el detalle suficiente como para permitir la reproducción y validación del estudio?

¿El manuscrito incluye datos novedosos? Los datos utilizados en el manuscrito se encuentran disponibles de forma abierta? Si así es, ¿está incluido en el manuscrito el link al repositorio de los datos?

¿Se encuentra disponible de forma abierta el código fuente de los análisis? Si así es, ¿está incluido en el manuscrito el link al código?

***Un estadístico robusto es resistente a errores en los resultados, producidos por desviaciones de los supuestos (por ejemplo, supuesto de normalidad de los datos). Fuente: [Wikipedia](#).**

Figuras, Tablas, y Resultados

Las Figuras y Tablas deberían ser utilizadas para ayudar al lector a comprender y confiar en los resultados. Los epígrafes deberían incluir una explicación de las figuras y de cualquier análisis estadístico reportado. La sección de Resultados debería explicar el abordaje y presentar los hallazgos sin concluir sus interpretaciones. Las Figuras y Tablas deberían ser referenciadas adecuadamente en el texto de la sección de Resultados.

¿Los datos son mostrados de forma que sea más sencillo para el lector validar los resultados?

¿El texto de la sección Resultados da soporte a los datos mostrados en las Figuras y Tablas?

Discusión y Conclusiones

La sección de Discusión es donde los resultados son re-enunciados de una manera que sea más claro cuáles son los hallazgos principales y cómo se relacionan a otros estudios en el campo. También es donde los lectores pueden informarse acerca de las implicancias más grandes del estudio respecto al trabajo futuro. Estas implicancias no deberían estar redactadas de forma sensacionalista o exagerada.

¿Las conclusiones son apoyadas por los datos o se extralimitan?

¿Los autores discuten adecuadamente consideraciones éticas?

¿Se discuten las limitaciones del abordaje empleado?

☐ — PASO 4: HAZ TU DEVOLUCIÓN
☐ —
☐ — **CLARA, CONSTRUCTIVA Y ACCIONABLE**

ACCIÓN: Lee tus notas arriba, junto a las cuestiones principales y secundarias, e *identifica* maneras de sugerir mejoras que sean claras, constructivas y accionables.

Usa el espacio debajo para hacer un listado de **cuestiones principales** identificadas en el PASO 3 y, para cada una de ellas, sugiere formas claras, constructivas y accionables para abordarlas.

Utiliza el espacio debajo para hacer un listado de **cuestiones secundarias** identificadas en el PASO 3 y, para cada una de ellas, sugiere formas claras, constructivas y accionables de para abordarlas.

 PASO 5: JUNTA TODO EN UNA
NARRATIVA COHERENTE

Si tomaste notas hasta este punto, la mayoría de tu trabajo está hecho, y ahora debería quedar sólo copiar, pegar y reorganizar el texto para armar la revisión final.

ACCIÓN: Usando tus notas del PASO 2 y los siguientes apuntes, en primer lugar *escribe* un párrafo de resumen corto para contextualizar el trabajo y preparar al lector para el resto de la revisión. Luego utiliza tus notas del PASO 3 y 4 para *presentar* tus cuestionamientos, explicaciones sobre por qué son cuestiones, y recomendaciones sobre cómo abordarlas.

¿Cuáles son las principales fortalezas del manuscrito?

¿Cuáles son los puntos débiles del manuscrito?

Utiliza el espacio debajo para ensamblar tu **párrafo de resumen** extrayendo oraciones de tus notas en el PASO 2 y tus respuestas a las preguntas anteriores.

Utiliza el espacio debajo para ensamblar tu sección de **Evidencia y Ejemplos**, extrayendo del listado de cuestiones principales y secundarias y las sugerencias correspondientes sobre cómo abordarlas del PASO 4:

Utiliza el espacio debajo para escribir tu sección de **Otros puntos**. Responder a las siguientes preguntas podría guiarte a través de esta sección.

¿Qué cosa única has aprendido del trabajo?

¿Algún comentario positivo final?

¿Recomendarías a otros la lectura de este manuscrito?

¿Recomendarías este manuscrito para su publicación en una revista?

PASO 6: CHEQUEA TU REVISIÓN Y **COMPÁRTELA**

ACCIÓN: Lee íntegramente el borrador de la revisión de corrido para asegurarte que tu lenguaje sea claro, tu devolución sea constructiva y accionable, y corrige cualquier error de tipeo. Para este paso, considera usar la herramienta de **La Rúbrica de Evaluación de la Revisión** (Foster *et al.*, 2025) como un listado de verificación, para asegurarte que no te hayas olvidado algo importante. Finalmente, recomendamos que re-visites tus notas del PASO 1 y la **Guía de Reflexión sobre Sesgos** (Foster *et al.*, 2025) para asegurarte que tu revisión sea tan objetiva y no sesgada como sea posible.

REFERENCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Saderi, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía de Reflexión de Sesgos. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845400>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Saderi, D., Juan, B., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Rúbrica de Evaluación de la Revisión. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845535>

Nicholson, J. M., Mordaunt, M., Lopez, P., Uppala, A., Rosati, D., Rodrigues, N.P., Grabitz, P., Rife, S.C. (2021). Scite: a smart citation index that displays the context of citations and classifies their intent using deep learning. *Quantitative Science Studies*. https://doi.org/10.1162/qss_a_00146

Okune, A. (2019). Self-Review of Citational Practice. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3066861>

Silbiger, N.J., Stubler, A.D. (2019). Unprofessional peer reviews disproportionately harm underrepresented groups in STEM. *PeerJ* 7:e8247 <https://doi.org/10.7717/peerj.8247>

PREREVIEW

UNA NOTA PARA EL LECTOR

¿Tienes una devolución constructiva sobre esta herramienta? ¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia al utilizarla o luego de haber leído este material? ¿Tienes alguna sugerencia sobre cómo mejorarla? ¡Queremos escucharlas y comprometer a la comunidad en la creación de contenido! Si tienes el tiempo, considera enviarnos un correo electrónico a community@prereview.org. ¡Muchas gracias!

CONTRIBUCIÓN DE LOS AUTORES

Conceptualización	Antoinette Foster
Visualización	Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, Vanessa Fairhurst, Grace Park
Escritura y Edición	Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto

AGRADECIMIENTOS

El equipo de PRereview agradece sinceramente a todos/as los/las participantes que participaron en el programa piloto de Revisión Abierta de 14 semanas y nos brindaron comentarios útiles sobre la primera versión de esta guía. También nos gustaría agradecer al equipo de eLife por su apoyo en la publicación y distribución de esta guía, en particular a Kora Korzec por conectarnos con el personal, a Melissa Harrison por sus contribuciones editoriales y a Emily Packer por su apoyo en materia de comunicación y difusión. Queremos reconocer el trabajo de diseño de Dan Gould y los comentarios finales del equipo de liderazgo de PRereview, incluida Mónica Granados. Un enorme agradecimiento adicional para nuestros 'PRereview Champions 2024', María Sol Ruiz, Pablo Ranea-Robles y Juan Bizzotto, por traducir este kit de herramientas al español. ¡Gracias a todos/as!

CITE ESTE DOCUMENTO ASÍ:

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K., Saderi, D., Bizzotto, J., Ranea-Robles, P., Ruiz, M. S., Fairhurst, V., & Park, G. (2025). Revisores/as en Abierto: La Guía del Revisor/a. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14825400> - Copyright 2025 PRereview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Conoce más sobre el programa [Open Reviewers](#). [#OpenReviewers](#)
PREreview es un proyecto patrocinado fiscalmente por [Code for Science and Society](#)

 community@prereview.org

 [@prereview](#)

 [@prereview.bsky.social](#)

 [@mas.to/@prereview](#)

CATALIZANDO EL
CAMBIO EN LA REVISIÓN
POR PARES A TRAVÉS DE
**EQUIDAD, APERTURA Y
COLABORACIÓN**